

Memoria

de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales

ISSN: 0037-8518 Versión impresa
ISSN: 2443-4698 Versión electrónica

Memoria de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales, 2023, 81(191): 19-30

Artículo

Establecimiento y reproducción del Curruñatá capa negra (*Euphonia violacea* Linneaus 1758; Aves, Fringillidae) en el Parque Nacional Cerro El Copey, isla de Margarita, Venezuela

Gilberto Figueroa, Anahy Marcano,
Gilbert Figueroa Indriago y Gedio Marín

Resumen. Se reporta el establecimiento y reproducción del Curruñatá capa negra (*Euphonia violacea*) en espacios del Parque Nacional Cerro El Copey (PN-CC), isla de Margarita (nororiente de Venezuela). Las visualizaciones se obtuvieron a partir de un seguimiento no sistemático de aves iniciado en 2017, en el sector denominado área recreativa Félix Gómez, dentro de los linderos del parque. Se incorporaron observaciones ocasionales a partir de enero 2017 hasta octubre 2021, en otras seis localidades de la isla, complementadas con consultas realizadas en la base de datos en línea de eBird. Así como con censos mensuales, realizados entre enero 2020 y agosto 2022, en zonas del PN-CC en horario matutino. Se registraron tres nidos, cuatro huevos y un pichón, uno construido en una planta de dátil (*Phoenix dactylifera*) y dos en plantas de palma caraná (*Coccothrinax barbadensis*). Todas las localidades de observación y registros consultados estuvieron asociadas con ambientes de bosques húmedos y bosques secundarios alrededor de infraestructuras, espacios que suele frecuentar la especie para descansar, alimentarse o reproducirse.

Palabras clave: Aves; reproducción; nidos; área recreativa; bosques húmedos; palma caraná.

Establishment and breeding of the Violaceous Euphonia (*Euphonia violacea*, Aves, Fringillidae) in Cerro El Copey National Park, Margarita island, Venezuela

Abstract: The establishment and breeding of Violaceous Euphonia (*Euphonia violacea*) are reported in spaces of the Cerro El Copey National Park (PN-CC), Margarita island (northeastern Venezuela). We made a non-systematic monitoring of birds, from 2017, in the sector called the Félix Gómez recreational area. Also, we made occasional observations, from January 2017 to October 2021, in six locations on the island. From January 2020 to August 2022, we made monthly censuses in PN-CC areas in the morning. In addition, we complemented our observations with queries made in the online database eBird. In this period, we recorded three nests, four eggs and one chick. One nest was built on a Date palm (*Phoenix dactylifera*), and two nest on Tyre palm (*Coccothrinax barbadensis*). All observations locations and records consulted were associated with humid forest environments and secondary forests around infrastructures; spaces that the species usually uses to rest, feed or reproduce.

Key words: Birds; reproduction; nests; recreational area; humid forests; Tyre palm.

Introducción

El género *Euphonia* incluye 27 especies que presentan una alta especialización a la dieta frugívora (Villegas 2021). Una de esas especies es la Curruñatá capa negra (*Euphonia violacea* Linnaeus 1758), un pequeño passeriforme Fringillidae de pico fuerte y cola corta (Zuccon *et al.* 2012, Payevsky 2015). Presenta dimorfismo sexual, los machos tienen las partes superiores de color violeta brillante a negro azulado llamativo y las partes inferiores y la frente de color amarillo dorado intenso, mientras que en las hembras y juveniles la coloración es más apagada, en su mayoría oliváceos por encima y amarillo oliva por debajo (Anexo fig. 2 a y b) (Restall *et al.* 2007, Martínez 2020, eBird 2021).

Esta especie está presente en el noreste y este de Sudamérica, desde Trinidad, Venezuela, Guyana y Surinam al norte, hasta Paraguay, el noreste de Argentina y el sudeste de Brasil (Martínez 2020, Avibase 2021). Se reconocen tres subespecies: *Euphonia violacea violacea*, *E. violacea ridwayi* y *E. violacea auranticollis* (King y Laarhoven 2003, Avibase 2021).

Los curruñatás capa negra son aves frugívoras, que se alimentan solas o en pequeños grupos (incluidas bandadas mixtas), pero también consumen néctar e insectos cuando están disponibles estacionalmente (Martínez 2020). Habita en bosques húmedos de tierras bajas y bordes de bosques, bosques secundarios, bosques de galería, parques y jardines, plantaciones de cacao y huertos de cítricos (Isler e Isler 1987, French 1991, Hilty 2003, Martínez 2020).

La reproducción de esta especie va de enero a agosto, con apogeo entre mayo y julio (Haverschmidt 1968, French 1991, Martínez 2020). Aunque se ha reportado eventos reproductivos fuera de ese periodo en Surinam, donde se han localizado nidos con huevos en noviembre (Haverschmidt 1968, Martínez 2020), y Brasil donde se localizó un nido activo en octubre (Pinto 1953). El nido es esférico y compuesto por una masa de hojas muertas y raicillas, tiene una copa interior de hojas muertas anchas (de hierba o bambú) y helecho (Belcher y Smooker 1937, Martínez 2020). La postura es de tres a cinco huevos; que son solo incubados por la hembra (Belcher y Smooker 1937, Martínez 2020), aunque ambos sexos proveen alimento a las crías (Isler e Isler 1987, Martínez 2020).

En Venezuela *E. violacea* se distribuye en el norte de Amazonas, este de Monagas, Bolívar, Delta Amacuro, este del estado Sucre y la isla de Margarita (Phelps y Meyer de Schauensee 1994, Hilty 2003, Sanz *et al.* 2010, Sanz *et al.* 2016, Ascanio *et al.* 2017). En la isla de Margarita fue registrada por primera vez en abril 2007 (Sanz *et al.* 2010) (Tabla 1), cuando fue avistada una pareja en la cuenca del río La Asunción, dentro de los linderos del Parque Nacional Cerro El Copey (PN-CC). En este escrito se reseña, por medio de registros visuales el establecimiento y nidificación del Curruñatá capa negra en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, Venezuela.

Materiales y Métodos

El Parque Nacional Cerro El Copey, posee una superficie de 7.130 ha (República de Venezuela 1974), abarcando el macizo montañoso central del bloque oriental de la isla de Margarita. Este sector presenta condiciones más húmedas y diversas que el occidental, por su extensión y hábitats en altura; alberga la cumbre más elevada de la

isla en el pico San Juan (920 m s.n.m.) (Boadas 2020). En este sector destacan las coberturas vegetales del espinar xerófilo en sus partes bajas, con transición hacia pequeños bosques ribereños y bosque tropófilo, que en algunos casos es enano o achaparrado, cuando corona las cimas elevadas de la isla; a consecuencia de los dominantes vientos alisios provenientes del este, particularmente en los picos San Juan, Palma Real y Copey (Boadas 2020).

La zona presenta una temperatura promedio anual de 27°C y la precipitación total es de 734 mm al año (MARNR, 1997), y la altitud del sitio donde fue registrada la especie es alrededor de 325 m s.n.m.

Los registros en este estudio provienen de las observaciones visuales obtenidas a partir de un seguimiento no sistemático de aves iniciado en el 2017 (enero, junio, julio) en el sector denominado “Área Recreativa Félix Gómez”, dentro de los linderos del PN-CC, un Área Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), en la isla de Margarita (11°00'41.4"N 63°53'06.8"O) (Figura 1).

Se incorporan además observaciones ocasionales realizadas entre abril 2017 y octubre 2021 en otras seis localidades (El Alambique, zona residencial El Copey, bosques húmedos de los cerros Las Guacharacas, El Mico, Matasiete, y el dique de La Asunción) (Figura 1). Se realizaron consultas en la base de datos en línea de eBird (2021), para los reportes no publicados sobre la presencia de la especie en espacios no

Figura 1. Registros de *Euphonia violacea* en el Parque Nacional Cerro El Copey y alrededores de la ciudad de La Asunción. Isla de Margarita, Venezuela. Localidades: 1) Cuenca del río La Asunción. 2) El Alambique. 3) Área recreativa Félix Gómez, Parque Nacional Cerro El Copey. 4) Zona residencial El Copey. 5) Cerro Guayamurí. 6) Cerro El Mico. 7) Cerro Las Guacharacas. 8) Dique de La Asunción. Imagen satelital base tomada de Google Earth.

detectados por los autores durante el periodo antes citado. Asimismo, se hizo una revisión de los inventarios de aves realizados por otros autores sobre la avifauna de Margarita (e.g., Bisbal 1983, Oviol 2008, González *et al.* 2008, Sanz *et al.* 2010, González *et al.* 2011, Sanz *et al.* 2016).

Posteriormente, a partir de enero 2020 hasta agosto 2022, se realizaron censos mensuales en horas de la mañana (07:00 – 09:00 h). Para esto se recorrió un transecto de 1.000 m de longitud, ancho variable y se establecieron puntos de observación cada 125 m. En cada punto, se buscó la especie durante 15 min, avistando las aves mediante el empleo de binoculares (Tasco 10x50, Voltex 8x42), cámaras fotográficas (JVC Everio Mg 365, 35X Zoom Optical, Panasonic Lumix Dmc Fz 12X), en el área recreativa Félix Gómez y a lo largo de la vía asfaltada que conduce hacia el sector donde se encuentran las antenas de comunicación en el ABRAE precitado.

En cada recorrido se realizó una búsqueda visual para ubicar los nidos e identificar las especies vegetales donde estaban construidos. Los nidos fueron detectados por la presencia del material vegetal en la entrada de cada cavidad, lo cual suele ser bastante evidente. Se hicieron observaciones para determinar la presencia del ave y registrar aspectos de la ecología reproductiva de la especie en cada nido. Aunque se tomaron en cuenta algunas observaciones respecto a los materiales, plantas de soporte y número de puestas, no se realizaron análisis de la composición de los nidos, tampoco de las dimensiones de los huevos y pichones, debido a la inaccesibilidad, por la altura en que esta especie ubica los nidos en los árboles que sirven de soporte, y para no perturbar el proceso reproductivo.

Resultados

Inicialmente avistamos al Curruñatá capa negra en enero de 2017, cuando observamos cinco individuos de la especie en la localidad denominada “El Alambique” (Tabla 1), en el sector noreste de la ciudad de La Asunción, capital del estado Nueva Esparta. Las aves estaban posadas en las ramas de un árbol en la zona residencial rodeada por relictos de bosques secundarios, integrados por especies como: pomalaca (*Syzygium malaccense*), níspero (*Manilkara zapota*), mango (*Mangifera indica*).

El 14 de mayo 2021, en las inmediaciones de la zona de camping ubicada en el área recreativa Félix Gómez del PN-CC, vimos una hembra posada en la rama de un árbol de copey (*Chusia* sp.), alimentándose de su fruto, y el día 28 en el mismo lugar, dos individuos perchando en otra planta de la misma especie.

El 18 de junio 2021, en un sector contiguo al estacionamiento de vehículos del área recreativa Félix Gómez del PN-CC, en la localidad de La Sierra, municipio Juan Bautista Arismendi, observamos una pareja en reproducción. Cuando se halló un nido de forma globular cerrado (Simon y Pacheco 2005). Elaborado con finas hebras vegetales de grama japonesa (*Zoysia tenuifolia*) y forrados internamente por plumas y restos de hojas gruesas secas de palma caraná (*Cocotrinax barbadensis*) y dátil (*Phoenix dactylifera*) (Anexo fig. 2 c y d). Este nido tenía un pichón con las plumas primarias desarrrollándose y cubierto todo su dorso por plumas de color oliváceo y el vientre por plumas amarillas.

Seguidamente, el 22 de junio, obtuvimos una segunda evidencia de la reproducción, al avizorar a otra pareja de Curruñatá capa negra, esta vez construyendo un nido en

una palma caraná, contigua al puesto de guardaparques del área recreativa Félix Gómez. El nido tenía forma globular con una abertura frontal y estaba formado por finas hebras vegetales de grama japonesa y restos de hojas secas de palma caraná, establecido entre las ramas de la citada palma (Anexo fig. 2 e y f).

Los avistamientos de esta ave también fueron más frecuentes en diferentes sitios de la isla a partir de julio 2021 (Tabla 1, Figura 1). El día 1 se reconoció un individuo en el bosque húmedo del Cerro Guayamurí, el 9 de julio se vio una pareja en una planta de palma caraná localizada cerca del estacionamiento del PN-CC, y el 26 del mismo mes, se avistó y confirmó por medio de vocalización un individuo, posado en árboles que constituyen relictos de bosques ribereños de quebracho (*Schinopsis balansae*) y ceiba (*Ceiba pentandra*) por la zona residencial El Copey; espacio urbano ubicado al oeste de la ciudad de La Asunción que bordea el río del mismo nombre en las faldas del PN-CC. Durante los meses de agosto y septiembre de ese año, se observó la especie en el norte del territorio margariteño, alcanzando los cerros de El Mico y Las Guacharacas, registrándose dos y un individuo en cada mes de muestreo correspondiente.

En octubre 2021, se percibió la presencia de dos individuos de *E. violacea* por las inmediaciones del dique de la ciudad de La Asunción (Tabla 1), infraestructura hidráulica que capta las aguas de las corrientes fluviales, provenientes del PN-CC, y que surten de agua a la ciudad (Figura 1).

En enero y febrero 2022, se divisaron cuatro y dos individuos respectivamente posados en árboles de *Clusia* sp., ubicados en el sector sur del área recreativa localizada en el ABRAE antes indicada. Cerca de varias viviendas que forman parte de la comunidad de La Sierra, localidad asuntina establecida en el macizo montañoso central ubicado en la parte oriental de la isla.

El 16 de abril 2022, obtuvimos otra evidencia física de reproducción de la especie en el PN-CC, al observar un nido en una palma caraná cercana al puesto de guardaparques ubicado en La Sierra (Figura 1). El nido tenía la forma y estructura con las mismas características físicas a los reportados con anterioridad, teniendo en su interior cuatro huevos de color blanco a blanco rosado con manchas rojas (Anexo fig. 3 c). El nido era incubado por una hembra, siendo posteriormente sustituida por un macho de la especie durante el lapso de unos 5 minutos (Anexo fig. 3 a y b). Así mismo, en la fecha arriba indicada observamos a dos individuos posados en las ramas de una planta de dátil, localizada en el área del estacionamiento del ABRAE antes señalado.

En junio y julio 2022, mediante un recorrido realizado por nuestro equipo, por el sector contiguo al área recreativa del referido parque nacional, se avistó a tres individuos descansando en un árbol de *Clusia* sp., actividad observada con anterioridad en la misma zona en mayo 2021.

En agosto 2022, observamos cuatro individuos, tres perchados en arboles de copey, localizados cerca de las viviendas de los pobladores locales de la comunidad de La Sierra (Tabla 1), ubicadas en las inmediaciones de las instalaciones de esparcimiento y recreación de la zona ABRAE y el otro, alimentándose de los frutos de una planta de hábitos epifitos de *Rhipsalis baccifera* (Cactaceae), establecida en un árbol de mango (Anexo fig. 3 d), localizado al lado del puesto de guardaparques del área recreacional.

Tabla 1. Registros de *Euphonia violacea* en diferentes localidades de la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, Venezuela (2017-2022).
 Nomenclatura: Cuenca río La Asunción (CRLA); Sector El Alambique (SEAL); Parque Nacional Cerro El Copey (PN-CC); Cerro Guayamuri (CEGUA); Zona residencial El Copey (ZREC); Cerro El Mico (CEMI); Cerro Las Guacharacas (CLGU); Dique de La Asunción (DLAS).

Fecha	Lugar	Latitud	Longitud	N° Individuos	Referencia
Abril / 2007	CRLA	11° 01'35.8"N	63°53'31.8"O	2	Sanz <i>et al.</i> 2010
31/01/2017	SEAL	11°02'00.6"N	63°51'46.0"O	5	Angelozi-Blanco eBird 2017.
14/05/2021	PN-CC	11°00'41.4"N	63°53'06.8"O	1	Este estudio
28/5/2021	PN-CC	11°00'41.4"N	63°53'06.8"O	2	Este estudio
18/06/2021	PN-CC	11°00'41.4"N	63°53'06.8"O	2	Este estudio
22/06/2021	PN-CC	11°00'41.4"N	63°53'06.8"O	2	Este estudio
1/7/2021	CEGUA	11°05'17.2"N	63°50'35.0"O	1	Rivera eBird 2021
9/7/2021	PN-CC	11°00'41.4"N	63°53'06.8"O	2	Este estudio
26/07/2021	ZREC	11°01'44.8"N	63°52'23.8"O	1	Angelozi-Blanco eBird 2021
10/8/2021	PN-CC	11°00'41.4"N	63°53'06.8"O	4	Este estudio
29/08/2021	CEMI	11°04'46.1"N	63°53'10.8"O	2	Angelozi-Blanco eBird 2021
12/9/2021	CLGU	11°06'29.7"N	63°53'00.0"O	1	Angelozi-Blanco eBird 2021.
2/10/2021	DLAS	11°01'36.2"N	63°52'08.5"O	2	Rivera eBird 2021.
25/01/2022	PN-CC	11°00'41.4"N	63°53'06.8"O	4	Este estudio
15/02/2022	PN-CC	11°00'41.4"N	63°53'06.8"O	2	Este estudio
16/04/2022	PN-CC	11°00'41.4"N	63°53'06.8"O	4	Este estudio
4/6/2022	PN-CC	11°00'41.4"N	63°53'06.8"O	3	Este estudio
13/07/2022	PN-CC	11°00'41.4"N	63°53'06.8"O	3	Este estudio
23/08/2022	PN-CC	11°00'41.4"N	63°53'06.8"O	4	Este estudio.

Discusión

En la isla de Margarita, el Currunatá capa negra ha sido observado y registrado en localidades asociadas con ambientes de bosques húmedos y secundarios alrededor de infraestructuras, espacios que suele frecuentar la especie para descansar, alimentarse o reproducirse (Isler e Isler 1987, French 1991, Hilty 2003, Martínez 2020).

Esta especie consume los frutos de las epifitas localizadas en las partes más altas de los árboles; por lo general la observamos tomándolos con la cabeza apuntando hacia abajo. Comportamiento similar al indicado en otras áreas de su distribución (Snow y Snow 1971, Isler e Isler 1987, King y Laarhoven 2003, Martínez 2020).

El periodo reproductivo en el área de estudio (abril, junio) está dentro del reportado en la literatura, enero a agosto, con apogeo entre mayo y julio (Haverschmidt 1968, French 1991, Martínez 2020); incluso para algunos zoológicos en Europa (Oiler 2000, King y Laarhoven 2003).

En lo concerniente, a la estructura y forma de los nidos, los observados son de tipo esférico o globular, con una pequeña entrada frontal, elaborados con finas hebras vegetales de grama japonesa, y forrados internamente por restos de plumas y restos de hojas secas de palma caraná y dátil (*Coccothrinax barbadensis* y *Phoenix dactylifera*); palmas que también utilizaron como soporte. A diferencia del nido hallado en Guaraúnos, al SO de la península de Paria, estado Sucre, que estaba construido sobre una epifita bromeliácea adherida a un árbol de pino (*Pinus caribaea*) (G. Marín obs. pers.), un hábito de anidación usual señalado en otras especies de *Euphonia e.g.*, en Costa Rica (Sargent 1993), Brasil (Oniki y Willis 2003), Argentina (Di Sallo *et al.* 2019) y México (Fragoso *et al.* 2021).

La forma y estructura de los nidos observados coincide con los hallados en Trinidad (Belcher y Smooker 1937, Martínez 2020) y Surinam (Haverschmidt 1968, Martínez 2020). Aunque con diferentes materiales de construcción, los de Trinidad estaban constituidos externamente por una masa de hojas muertas, raicillas y hebras, mientras la copa interior era de helechos y hojas secas de hierba o bambú (Belcher y Smooker 1937, Martínez 2020). Los de Surinam estaban constituidos por hojas y hierbas muertas, y la entrada era más lateral (Haverschmidt 1968, Martínez 2020).

El número de huevos hallados en el nido observado, es similar a la cantidad reportada por Belcher y Smooker (1937) en Trinidad (4), y se encuentra en el rango (3-5) señalado para la especie (Pinto 1953, Haverschmidt 1968). Los huevos vistos en Margarita eran de color blanco a blanco rosáceo, salpicados con manchas rojizas, principalmente en el polo romo, características físicas semejantes a las descritas en otros sitios localizados en el Caribe y Sudamérica (Belcher y Smooker 1937, Haverschmidt 1968, Martínez 2020).

Nosotros observamos la posibilidad de incubación por parte de ambos progenitores, lo cual es contrario a lo informado para esta especie y otras del género, donde solo incubaba la hembra, pero ambos sexos se turnan con la alimentación de los polluelos (Belcher y Smooker 1937, Wright *et al.* 2017, Martínez 2020).

Desde la fecha del primer avistamiento en abril 2007 (Sanz *et al.* 2010), hasta agosto 2022 se ha observado un proceso de establecimiento del Currunatá capa negra en el área del Parque Nacional Cerro El Copey y otros sectores del norte de la isla.

Los reportes de reproducción de la especie confirman que ésta dejó de ser un visitante accidental (Sanz *et al.* 2010, Sanz *et al.* 2016), para establecerse como una especie común en el dosel de los bosques húmedos, bosques de crecimiento secundario y árboles alrededor de las viviendas. Evidencias que descartan la condición de especie potencial que existía para esta ave en la isla (Sanz *et al.* 2010), y respaldan la hipótesis que, a pesar del registro de grupos pequeños, el Curruñatá capa negra está en proceso de colonización en el territorio insular margariteño.

El Curruñatá capa negra es una especie afectada por el tráfico ilegal de fauna en Venezuela, como ha sido verificado en los estados Delta Amacuro (Cabrera 1987) y Sucre (Marín *et al.* 2011), entidad continental situada a 22 km de la isla de Margarita (Sanz 2007). El arribo inicial de esta especie a Margarita estuvo asociado a circunstancias accidentales que generaron cierta incertidumbre sobre su presencia (Sanz *et al.* 2010, Sanz *et al.* 2016). Aunque no se puede asegurar si ha sido un proceso de colonización natural desde el territorio continental o producto de aves escapadas de cautiverio.

Agradecimientos

A Virginia Sanz del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) y Gianco Angelozzi, por la identificación de la planta de *Rhipsalis baccifera*.

Referencias.

- ASCANIO, D., G. RODRÍGUEZ Y R. RESTALL 2017. *Birds of Venezuela*. Helm Field Guide. Bloomsbury Publishing. London, England. 592 pp.
- AVIBASE. 2021. Avibase-The World Bird Database. Bird Studies Canada. Documento en línea. <https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=94AF0857F0FBA7D2> Consultado 10 julio 2021.
- BELCHER, C. Y G. D. SMOOKER. 1937. *Birds of the colony of Trinidad and Tobago*. Part VI. 225-249.
- BISBAL, F. 1983. Inventario preliminar de fauna de la isla de Margarita. Serie Informes Técnicos. MARNR-DGSIIA/IT/138. Caracas, Venezuela. 35 pp.
- BOADAS, A. R. 2020. *Estampas geográficas margariteñas. Isla de Margarita, Venezuela*. 111 pp.
- CABRERA, R., J. 1987. Problemática de la cacería furtiva de aves canoras y de ornato en el Territorio Federal Delta Amacuro. Pp.40-42. En Memoria, 62 Reunión de la Comisión de Supervivencia de Especies S S C - U I C N. F u d e n a, Eonatura. Caracas, Venezuela.
- DI SALLO, F., A. BODRATI, K. COCKLE. 2019. Nesting and natural history of the Chestnut-bellied Euphonia (*Euphonia pectoralis*) in Misiones, Argentina, and comparison with other species in the genus *Ornitología Neotropical* 30: 19-26.
- EBIRD. 2021. eBird: An online database of distribution and abundances. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, USA. <https://ebird.org/map/scaibi?> Visitado 28 enero 2021.
- FFRENCH, R.1991. A guide to the birds of Trinidad and Tobago, 3rd ed. Harrowood Books, Valley Forge, Pennsylvania, USA. 450 pp.
- FRAGOSO, C., V. SOSA Y P. ROJAS. 2021. Nesting behavior of the Elegant Euphonia (*Euphonia elegantissima*, Aves: Fringillidae) in urban and suburban sites of east Mexico. *Acta Zoológica Mexicana* (nueva serie) 37: 1-19.
- GONZÁLEZ, L. G., G. MARÍN Y R. GONZÁLEZ. 2008. Nuevos registros de aves acuáticas para la isla de Margarita, Venezuela. *Journal of Caribbean Ornithology* 21: 66-68.
- GONZÁLEZ, L.G., D. MULLER Y G. MARÍN. 2011. Nuevos registros de especies de aves para la isla de Margarita, Venezuela. *Saber* 23: 174-176.
- HAVERSCHMIDT, F. 1968. *Birds of Surinam*. Oliver y Boyd, London, UK. 445 pp.

- HILTY, S. L. 2003. *Birds of Venezuela*. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, USA. 878 pp.
- ISLER, M. L. Y P. R. ISLER. 1987. *The tanagers. Natural history. Distribution and Identification*. Smithsonian, Institution Press and Oxford University Press. Washington and Oxford. 406 pp.
- KING, C. Y T. LAARHOVEN .2003. *Husbandry Guidelines. Tanagers, Honey creepers and Euphonias*. Compiled by C. King y T. V. Laarhoven. Rotterdam. Zoo. EAZA. Passeriformes. TAG. 93 p.
- MARÍN, G, S. GUEVARA, A. PRIETO, J. MUÑOZ, Y. CARVAJAL. 2011. Comercialización ilegal de aves silvestres: un caso en Venezuela. *The Biologist* 9: 38–52.
- MARNR 1997 Atlas Básico del Estado Nueva Esparta. M.A.R.N.R. , Gobernación Estado Nueva y FONDENE. Porlamar, Venezuela. 62 pp.
- MARTÍNEZ, D. 2020. Violaceous Euphonia (*Euphonia violacea*), versión 1.0. In *Birds of the World*. T.S. Schulenberg, (Ed.). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, EE. UU.
<https://doi.org/10.2173/bow.vioeup1.01>
- OILER, A. 2000. Tanager species husband dry guide lines, Violaceous euphonia, *Euphonia violacea*. Brook Field Zoo, Brookfield, USA.
- ONIKI Y, Y E. WILLIS. 2003. Reuso de ninhos por aves neotropicais. *Atualidades Ornitológicas* 116: 4–7.
- OVIOL, L. 2008. Distribución y Estatus Actual de las Aves de La Isla de Margarita. Trabajo Especial de Grado. Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela, Caracas. 118p.
- PAYEVSKY, V. 2015. Taxonomy of true finches (Fringillidae, Passeriformes): a review of problems. *Biology Bulletin* 42: 713–723.
- PHELPS, W.H., JR., Y R. MEYER DE SCHAUENSEE, 1994. *Una guía de las aves de Venezuela*. Editorial Ex-Libris, Caracas, Venezuela. 494 pp.
- PINTO, O. 1953. Sobre a coleção Carlos Estevão de peles, ninhos e ovos de Belém, Pará. *Papéis Avulsos de Zoologia* 11: 111–224.
- REPÚBLICA DE VENEZUELA. 1974. Declaración del Parque Nacional Cerro el Copey. Decreto 1632 de fecha 27 de febrero de 1974. Gaceta Oficial N°30342. de fecha 02 de marzo de 1974. Caracas, Venezuela.
- RESTALL, R., M. LENTINO, R. Y C. RODNE., 2007. *Birds of Northern South America: an identification guide* (Vol. I). Yale University Press, New Haven, USA. 566 pp.
- SANZ, V. 2007. ¿Son las áreas protegidas de la Isla de Margarita suficientes para mantener su biodiversidad? Análisis espacial del estado de conservación de sus vertebrados amenazados. *Memoria de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales* 167: 111–130.
- SANZ, V, L. OVIOL, A. MEDINA Y R. MONCADA. 2010. Avifauna del estado Nueva Esparta (Venezuela): recuento histórico y lista actual con nuevos registros de especies y reproducción. *Interciencia*. 35: 329–339.
- SANZ, V., E. SILVA, Y G. ANGELOZZI. 2016. Registros de nuevas especies de aves accidentales y exóticas en la isla de Margarita, Venezuela. *Journal of Caribbean Ornithology* 29: 9–12.
- SARGENT, S. 1993. Nesting biology of the yellow-throated Euphonia: large clutch size in a neotropical frugivore. *Wilson Bull.*, 105(2), 1993, pp. 285-300
- SIMON, J. E. Y S. PACHECO. 2005. On the standardization of nest descriptions of neotropical birds. *Revista Brasileira de Ornitologia* 13:143-154.
- SNOW, B. K. Y D.W. SNOW, D. W. (1971). The feeding ecology of tanagers and honeycreepers in Trinidad. *The Auk* 88: 291-322.
- VILLEGAS, S. 2021. First record of Olive-backed *Euphonia Euphonia gouldi* nesting in a man-made Structure. *Cotinga* 43:91-93.
- WRIGHT, Z., J. PORT Y H. F. GREENEY. 2017. Male and female parental care in the Golden-rumped Euphonia (*Euphonia cyanocephala*). *Ornitología Colombiana* 16:eNB07.
- ZUCCON, D., R. PRYS-JONES, P. C. RASMUSSEN Y P. G. ERICSON. 2012. The phylogenetic relationships and generic limits of finches (Fringillidae). *Molecular Phylogenetics and Evolution* 62: 581–596.

Anexo: figuras 2 y 3.

Figura 2. Curruñatá capa negra (*Euphonia violacea*) en el área recreativa Félix Gómez, del Parque Nacional Cerro Copey. a) ejemplar macho. b) ejemplar hembra, c) nido de *Euphonia violacea* en una palmera de dátil, y d) pichón, localizados en el área del estacionamiento de vehículos contiguo al área recreativa. Pareja (hembra e, macho f) de *Euphonia violacea* construyendo un nido en una planta de palma caraná, en espacios contiguos al puesto de guardaparques. Fotos: a, b, c y d, G. Figueroa; e y f, A. Marcano.

Figura 3. Curruñatá capá negra (*Euphonia violacea*) cerca del puesto de guardaparques en el área recreativa Félix Gómez del Parque Nacional Cerro Copey. Hembra (a) y macho (b), de Curruñatá incubando en un nido establecido en una planta de palma caraná. c) Nido contentivo de cuatros huevos establecido en una palma caraná. d) Ejemplar de *Euphonia violacea* alimentándose del fruto de una planta de hábito epifito *Rhipsalis baccifera*, establecida en un árbol de mango. Fotos: G. Figueroa.

Recibido: 8 diciembre 2022

Aceptado: 7 mayo 2023

Publicado en línea: 26 julio 2023

Gilberto Figueroa ¹, Anahy Marciano ¹, Gilbert Figueroa Indriago ¹, Gedio Marín ²

¹ Dirección Instituto nacional de Parques, Dirección regional Nueva Esparta. Salamanca. La Asunción, estado Nueva Esparta, Venezuela.

Correo-e: gibo35@gmail.com

Correo-e: anahy_marciano@hotmail.com

Correo-e: gilbertfigueroa2001@gmail.com

² Laboratorio de Ecología de Aves, Departamento de Biología, Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Avenida Universidad, Cumaná, estado Sucre, Venezuela.

Correo-e: gediom@yahoo.com